

BENZOKSAZOLINONLAR BILAN EPIXLORGIDRIN ASOSIDA OLINGAN IONLI POLIMERLAR, ULARNING FLOKULYATSIYA XOSSALARI

F.B.Eshqurbonov

A.X.Raximov

J.Muxiddinov

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11480910>

Annotatsiya. Maqola Benzoksazolinon bilan epixlorgidrin asosida olinadigan ionli polimerlar mahsulotlar haqida malumot beradi. Ularni flokulyatsiya xossalari haqida qisqacha malumot beradi.

Kalit so'zlar: Epixlorgidrin, Benzoksazolinon, yuqori polimer materiallar.

Kirish. Yangi polimer materiallarini yaratishning hozirgi bosqichida allaqachon ma'lum bo'lgan sanoat polimerlarining ekologik va iqtisodiy jihatdan foydali kimyoviy modifikatsiyasi alohida ahamiyatga ega, bu ularning xususiyatlarini yaxshilash va qo'llanilishini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi. Reaktiv guruhlarga ega bo'lgan polimerlar orasida yarim funktsional monomer bo'lgan epixlorgidrin (EXG) asosidagi polimerlar va sopolimerlar alohida qiziqish uyg'otadi. Hozirgi vaqtda suvda eruvchan ionen polimerlari kationik polielektrolitlar sifatida turli sanoat tarmoqlarida ekstraktorlar, koagulyantlar va qattiqlashtiruvchi moddalar sifatida keng qo'llaniladi. Biz makromolekulaning yon zanjirida ion guruhlari bo'lgan kationik suvda eruvchan polielektrolitlarning sintezini, shuningdek, ularning manfiy zaryadlangan silikagel suspenziyalariga flokulyatsiya ta'sirini o'rganib chiqdik. Sintez epixlorogidrinini (EXG) benzoksazolinonlar (BOZ) bilan quyidagi sxema bo'yicha reaksiyaga kiritish orqali amalga oshirildi:

EXG ning BOZ bilan o'z-o'zidan polimerizatsiyasi suvli muhitda, shuningdek, 20-40 ° C haroratda qutbli erituvchilarda ommaviy ravishda amalga oshirildi. 30-35 daqiqa davomida turli nisbatlarda boshlang'ich moddalar, epixlorogidrinning benzoksalinlar bilan o'zaro ta'sirida polimerizatsiya jarayonida harorat va reaksiya davomiyligi o'rganildi. 1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, reaktivlarning ekvimolyar nisbati bilan past viskoziteli yuqori qiymatlarga ega BOZ bilan EXGga asoslangan kation almashirgich olingan. Shuni ta'kidlash kerakki, harorat oshishi bilan jarayonning tezligi ham, konstantasi ham ortadi (2-jadval).

Bundan tashqari, haroratning yanada oshishi va boshlang'ich reagentlarning konsentratsiyasi ko'proq tuzilgan mahsulotlarni ishlab chiqarishga olib keladi. Aniqlanishicha, EXG ning BOZ lar bilan polimerizatsiya reaksiyasi ham ommaviy, ham organik erituvchilar muhitida juda oson boradi va muhitning dielektrik o'tkazuvchanligi

o'shishi bilan polimerizatsiya jarayonining tezligi oshadi. Bu, aftidan, yuqori qutbli EXG guruhlar va qutb muhitida o'sib borayotgan zanjirning dissotsiatsiyasi spontan polimerlanish jarayonini tezlashtirishi bilan izohlanadi. Sintezlangan ionen polimerlarining IQ spektrlarida polimerizatsiya jarayonida 1270 cm^{-1} mintaqasida $-\text{CH}_2-\text{Cl}$ bog'ining cho'zilish tebranishlari signallari intensivligining pasayishi kuzatiladi, bundan tashqari, yangi intensiv yutilish zonalari paydo bo'ladi. 1080-1170 cm^{-1} mintaqada hosil bo'ladi, epoksi guruhlar (1250, 925-850) $-\text{O}-\text{CH}_2$ bog'lanishining cho'zilgan assimetrik tebranishlari bilan bog'liq.

Suvda eriydigan polielektrolitlarning to'planish qobiliyatini o'rganish shuni ko'rsatdiki, eng samarali polielektrolit EXG ning benzoksaltion bilan o'zaro ta'sirida o'z-o'zidan polimerizatsiya mahsulotlari asosida olinadi, bu xom scheelit konsentratlarining volframli mahsulotlarini flotatsiya qilishda sinovdan o'tkazildi. laboratoriya sharoitlari. Sintezlangan katyonik polielektrolitlar volfram o'z ichiga olgan loydan volfram trioksidining cho'kishiga tanlab ta'sir qiladi va bir vaqtning o'zida drenajdagi metall yo'qotishlarini kamaytiradi.

EXG benzoksazolinonlarning boshlang'ich nisbatining o'zaro ta'sir jarayoniga va polielektrolit xususiyatlariga ta'siri

1-jadval

EXG benzoksazolinonlarning boshlang'ich nisbatining o'zaro ta'sir jarayoniga va polielektrolit xususiyatlariga ta'siri

Azot o'z ichiga olgan geterotsiklik birikmalar	Dastlabki nisbat BOZ:EXG.	T.K.	Vaqt. min.	0,5% suvdagi eritma dm/g
Benzoksaliton	1:1	303	180	1,58
	1:2			0,53
	2:1			0,74
	5:1			0,95
Benzoksozolon(II)	1:1	303	240	1,35
	1:2			0,42
	2:1			0,64
	5:1			0,83

2-jadval

EXG ning benzoksazolinonlar bilan polimerlanish reaksiyasining kinetik parametrlari (boshlang'ich nisbat 1:1).

№	T.K.	1/T. 10^{-3}	Mol/l c 10^5	K 10^{-7} c- 1	E akt kJ/mol

1	293	3,41	2,03	1,10	78,94
	303	3,30	8,95	8,95	
	323	3,01	17,32	17,32	
	313	2,91	34,05	34,05	
2	293	3,41	3,87	1,58	80,05
	303	3,30	9,15	,192	
	323	3,01	20,17	2,54	
	343	2,91	36,94	5,06	

References:

1. Asqarov M. A., Jalilov T. A. Iogen polimerlar sintezi, T., Fan, 1978. 158 b. Zaynutdinov S. S., Asqarov M. A., Sobirov Z. S. Epixlorogidrinning aminokislotalar bilan o'zaro ta'sirida polimerlanish. Kitobda. Ionli polimerlar. T., Fan, 1985, 9-19 b.
2. Asqarov M. A., Djalilov T. A., Agnazarov A., Zaynutdinov S. S. Epixlorogidrinning vinilniridinlar bilan o'zaro ta'siri mahsulotlariga asoslangan anion almashinuvchilar. ZHPH, 1976, T. 19, 684-686-betlar.
3. Neberi V.P., Mineral suspenziyalarning flokulyatsiyasi. M, Nedra., 1983., 288 b.